

**Інноваційний підхід до автоматизації обліку: аналіз програмних рішень
для бізнесу**

Лега Ольга Василівна

к.е.н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0989-8000>

Прийдак Тетяна Борисівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9257-0419>

Яловега Людмила Василівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5351-545X>

Мокієнко Тетяна Володимирівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1344-4981>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Ліпський Роман Вікторович

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Полтавський державний аграрний університет, 36003, Україна, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2723-669X>

Прийнято: 25.02.2025 | Опубліковано: 05.03.2025

Анотація. Автоматизація бухгалтерського обліку стає критично важливою для підприємств в умовах цифровізації економіки, зростаючих вимог податкового законодавства та необхідності оперативного фінансового аналізу. Використання сучасних бухгалтерських програм дозволяє не лише оптимізувати процеси обліку, а й підвищити фінансову стійкість підприємств, мінімізувати ризики помилок і штрафних санкцій, а також забезпечити відповідність законодавчим нормам. **Мета дослідження.** Дослідити ключові фактори вибору бухгалтерського програмного забезпечення для підприємств, оцінити можливості автоматизації облікових процесів та визначити оптимальні рішення для бізнесу різного масштабу та сфери діяльності. **Методи дослідження.** У дослідженні використано методи порівняльного аналізу, систематизації даних, експертного оцінювання та економічного обґрунтування ефективності впровадження бухгалтерських програм. Аналіз здійснено на основі критеріїв функціональності, інтеграції, безпеки, вартості та відповідності специфіці діяльності підприємства.

Результати. Визначено основні виклики, з якими стикаються підприємства при впровадженні бухгалтерських програм, та представлено можливі автоматизовані рішення для їх подолання. Сформовано ключові критерії вибору програмного забезпечення, які допомагають підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення. Проведено порівняння вартості популярних бухгалтерських програм, що дозволяє бізнесу оцінити фінансові

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

витрати на автоматизацію. **Висновки.** Автоматизація бухгалтерського обліку є ефективним інструментом підвищення фінансової прозорості та оптимізації бізнес-процесів. Вибір програмного забезпечення повинен враховувати не лише фінансові аспекти, а й функціональність, масштабованість, рівень технічної підтримки та специфіку діяльності підприємства. Перед впровадженням бухгалтерської програми підприємствам рекомендовано провести внутрішній аудит для визначення потреб у автоматизації, що допоможе обрати оптимальне рішення, яке відповідає специфіці діяльності. Також доцільно розглянути поступове впровадження автоматизованої системи, починаючи з інтеграції ключових модулів, щоб мінімізувати ризики і адаптувати програму до реальних потреб бізнесу.

Ключові слова: автоматизація, облік, фактори, спеціалізація, вартість, цифровізація, ефективність

Innovative approach to accounting automation: analysis of software solutions for business

Olha Leha

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation Poltava State Agrarian University, 36003, Ukraine, Poltava, Skovorody str. 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0989-8000>

Tetiana Prydak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9257-0419>

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Liudmyla Yaloveha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5351-545X>

Tetiana Mokienko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 36003, Ukraine, Poltava, Skovorody 1/3, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1344-4981>

Roman Lipskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Poltava State Agrarian University, 1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2723-669X>

Abstract. *Accounting automation is becoming critical for enterprises in the context of the digitalization of the economy, growing tax legislation requirements, and the need for operational financial analysis. The use of modern accounting programs allows not only to optimize accounting processes, but also to increase the financial stability of enterprises, minimize the risks of errors and penalties, and ensure compliance with legal regulations. **The purpose of the study.** To investigate the key factors in choosing accounting software for enterprises, to assess the possibilities of automating accounting processes and to identify optimal solutions for businesses of various sizes and fields of activity. **Research methods.** The study uses the methods of comparative analysis, data systematization, expert evaluation and economic justification of the effectiveness of accounting software*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

implementation. The analysis is based on the criteria of functionality, integration, security, cost, and compliance with the specifics of the enterprise.

***Results.** The main challenges faced by enterprises when implementing accounting programs are identified and possible automated solutions to overcome them are presented. The key criteria for choosing software that help enterprises make informed decisions are formed. A comparison of the cost of popular accounting programs is carried out, which allows businesses to estimate the financial costs of automation. **Conclusions.** Accounting automation is an effective tool for increasing financial transparency and optimizing business processes. The choice of software should take into account not only financial aspects, but also functionality, scalability, level of technical support, and the specifics of the company's activities. Before implementing an accounting program, companies are advised to conduct an internal audit to determine automation needs, which will help them choose the best solution that meets the specifics of their business. It is also advisable to consider the gradual introduction of an automated system, starting with the integration of key modules, in order to minimize risks and adapt the program to the real needs of the business.*

***Keywords:** automation, accounting, factors, specialization, cost, digitalization, efficiency*

Постановка проблеми. Автоматизація бухгалтерського обліку є необхідною складовою сучасного бізнес-середовища, що дозволяє підприємствам підвищити ефективність, знизити людський фактор помилок та оптимізувати час на виконання рутинних операцій. У світі швидких змін, пов'язаних із законодавчими ініціативами, технічними новаціями та потребами у веденні бізнесу, вибір оптимальної автоматизованої програми для підприємства стає важливим етапом [1]. Бухгалтерські програми повинні

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

відповідати вимогам законодавства, бути простими у використанні і водночас здатними задовольнити специфічні потреби конкретних категорій підприємств. Зважаючи на різноманіття існуючих програмних рішень та специфічні вимоги до автоматизації обліку, виникає необхідність ретельного вибору програмного забезпечення, що відповідає потребам бізнесу та забезпечує надійність та ефективність його роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення місця та ролі автоматизації бухгалтерського обліку є актуальною й привертає значну увагу як вітчизняних, так і зарубіжних, науковців і фахівців.

Федун В., Люба А., Ковтонюк І. [2] зазначають, що впровадження цифрових інновацій у бухгалтерський облік значно підвищує продуктивність, знижує витрати, мінімізує помилки і покращує якість фінансової звітності. На думку авторів, для досягнення максимальної ефективності необхідно враховувати потребу в зміні організаційної культури, підвищенні кваліфікації персоналу та забезпеченні відповідності правовим і регуляторним вимогам.

У статті Скаско О., Манчур І., Воськало В., Хомуляк Т. [3] розглянуто інструменти цифрових технологій, які застосовуються у бухгалтерському обліку, зокрема блокчейн-технології, та розкрито їх роль у підвищенні ефективності бухгалтерського обліку та запобіганні помилок.

У рамках дослідження Бенько М. М. [4] визначено фактори, що зумовлюють необхідність автоматизації бухгалтерського обліку, а також ключові досягнення України в цій сфері. Окремо розглянуто основні проблеми, з якими стикаються підприємства під час автоматизації, зокрема необхідність інвестування фінансових ресурсів у навчання персоналу, постійне оновлення програмного забезпечення, яке вимагає залучення зовнішніх фахівців.

Петченко М., Фоміна Т., Балазюк О., Смірнова Н., Лугова О. [5] визначили популярні інформаційні технології та програмне забезпечення для бухгалтерії, а також уточнено нормативно-правові акти, що регулюють

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

цифровізацію в Україні.

У статті Лошенко О. [6] розглянуто ключові аспекти автоматизації управління бізнес-процесами підприємства, визначено передумови та мотиви для впровадження автоматизації. Автором систематизовано переваги автоматизації та визначили найбільш популярні напрямки, такі як закупівлі, фінанси, управління персоналом та маркетинг.

Євсєєва О. О., Іванова Н. А., Скорба О. А. [7] досліджують вплив цифрової трансформації на бухгалтерський облік в Україні, зокрема, виявлено, що цифрові технології змінюють підходи до ведення обліку, підвищуючи ефективність та точність.

Zadorozhnyi Z.-M. V., Muravskiy V. V., Shevchuk O. A. [8] дослідили наукові підходи щодо обліку та економічного позиціонування криптовалют в Україні. Розроблено методику обліку процесів майнінгу та операцій з криптовалютами, включаючи калькулювання їхньої собівартості, що відповідає стандартам обліку в Україні.

Чернікова Н. [9] аналізує програмні рішення для автоматизації бізнес-процесів на вітчизняних підприємствах, розглядаючи їх переваги, недоліки та галузі застосування. Запропоновано підходи до вибору технологічних рішень та наголошено на важливості автоматизації бізнес-процесів для підвищення ефективності підприємств.

Стаття Задорожного З.-М., Муравського В., Яцишина С., Шевчука О. [10] присвячена дослідженню перспектив використання біометричних систем для автоматизованого обліку та контролю працівників, удосконалюючи методику обліку відпрацьованого часу та заробітної плати. Запропоновано заходи щодо забезпечення біологічної та кібербезпеки підприємства та класифікації приміщень за рівнем доступу.

Усі ці напрями досліджень підкреслюють важливість впровадження сучасних цифрових технологій та інноваційних рішень для оптимізації бухгалтерського обліку та бізнес-процесів в Україні. Розглянуті технології,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

такі як блокчейн, біометричні системи та автоматизовані рішення, сприяють підвищенню ефективності облікових процесів, забезпечують прозорість, точність та зниження ризиків. Однак разом з перевагами, ці технології ставлять перед підприємствами виклики, зокрема у плані необхідності інвестування в інфраструктуру, підвищення кваліфікації персоналу та адаптації законодавчої бази до нових реалій. Впровадження таких рішень має позитивний вплив на фінансову стабільність підприємств, забезпечує безпеку даних та ефективність управлінських рішень.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний прогрес у дослідженні впровадження цифрових технологій та автоматизації облікових процесів, залишаються аспекти, що потребують подальшого аналізу. Зокрема, необхідно більш детально дослідити фактори, які впливають на вибір автоматизованих програмних рішень для підприємств різних категорій, зокрема, вартість програм, що часто є визначальним критерієм для малих і середніх підприємств.

Наше дослідження полягає у створенні узагальненого підходу до вибору автоматизованих бухгалтерських програм, що дозволяє підприємствам з різними умовами і вимогами знайти найкраще рішення. Завдяки детальному аналізу факторів, які впливають на вибір програмного забезпечення, ми допомогли визначити не тільки економічні аспекти, але й технічні, правові та організаційні вимоги, які необхідно враховувати для досягнення успіху в автоматизації бухгалтерського обліку. Дослідження може стати корисним для практиків, що приймають рішення про впровадження автоматизованих програм у різних підприємствах.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз факторів, які впливають на вибір автоматизованої бухгалтерської програми для підприємств різних категорій, а також визначення ключових критеріїв для ефективного вибору програмного забезпечення, яке відповідає вимогам сучасного бізнес-середовища.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємства стикаються з багатьма викликами, що ускладнюють ведення бухгалтерського обліку. Серед них – нестабільність економіки, що включає коливання валютних курсів, інфляцію та непередбачувані зміни ринкових умов. Часті зміни податкового законодавства потребують оперативного реагування та адаптації до нових вимог. Крім того, зростання обсягів даних вимагає швидкої обробки великої кількості фінансової інформації, а людський фактор та складність розрахунків можуть призводити до фінансових помилок і штрафів [11]. Додатково актуальними є питання кібербезпеки, адже витік або втрата фінансових даних може завдати значних збитків. Важливим також є оптимізація витрат, яка передбачає скорочення витрат на бухгалтерські процеси. З розвитком цифровізації та віддаленої роботи підприємства потребують інтегрованих рішень для онлайн-управління фінансами [12].

Прийняття рішення про автоматизацію потребує оцінки різних програмних рішень з урахуванням їхніх сильних та слабких сторін – рис. 1.

Рис. 1. Фактори впливу на прийняття рішення про автоматизацію обліку*

*узагальнено на підставі [1-16]

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Автоматизація обліку має низку значних переваг, які роблять її важливим інструментом для сучасного бізнесу. Передусім, вона підвищує ефективність, дозволяючи скоротити час на виконання рутинних завдань і знизити ймовірність людських помилок. Це, своєю чергою, сприяє зменшенню витрат, оскільки автоматизовані процеси знижують потребу в ручній праці та мінімізують фінансові втрати через неточності в обліку.

Ще однією важливою перевагою є зручність користування - сучасні програми мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що спрощує їх освоєння та використання. Крім того, вони легко масштабуються відповідно до зростання підприємства, що забезпечує їхню ефективність як для малого бізнесу, так і для великих компаній. Важливим аспектом є й інтеграція з іншими системами, що дозволяє підприємствам безперешкодно поєднувати облік із вже існуючими бізнес-процесами.

Окрему увагу слід приділити безпеці даних. Автоматизовані системи забезпечують високий рівень захисту інформації та можливість автоматичного резервного копіювання, що мінімізує ризики втрати важливих документів. Також значну роль відіграє постійне оновлення програмного забезпечення та технічна підтримка, що гарантує його актуальність і стабільну роботу. Врешті-решт, автоматизація сприяє покращенню управлінського контролю, оскільки надає детальну звітність і полегшує аналіз фінансових та операційних показників підприємства.

Попри значні переваги, автоматизація обліку має і певні недоліки, які можуть стати викликами для підприємств. Одним із головних є висока вартість впровадження. Закупівля програмного забезпечення, його налаштування та навчання персоналу потребують значних фінансових ресурсів. Крім того, процес інтеграції в існуючі бізнес-процеси може бути складним і потребувати додаткового часу на адаптацію.

Технічні аспекти також можуть створювати труднощі. Програмне забезпечення не застраховане від збоїв, а його ефективність залежить від

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

надійності постачальника, що створює ризик залежності від одного розробника. Якщо підтримка або оновлення програмного забезпечення припиняються, підприємство може зіткнутися з труднощами у подальшому використанні системи.

Безпека даних залишається критичним питанням. У разі недостатнього рівня захисту можливі загрози витоку конфіденційної інформації або порушення цілісності облікових даних. Окрім цього, програми часто потребують гнучкого налаштування під конкретні потреби бізнесу, що може займати додатковий час. Не менш важливим є фактор користувацького досвіду - деякі системи можуть бути складними для співробітників, які не мають достатніх технічних навичок, що ускладнює їх повноцінне використання без попереднього навчання.

Для більшої наочності у таблиці 1 наведено основні виклики, з якими стикаються підприємства, та відповідні автоматизовані рішення й програмні продукти, що допомагають їх подолати – табл. 1.

Таблиця 1

Автоматизовані рішення й програмні продукти для подолання викликів бізнесу*

Виклики для підприємств	Автоматизовані рішення	Програмні продукти
Нестабільність економіки (інфляція, коливання валют, зміни ринкових умов)	Аналітика фінансових потоків, прогнозування, управління ризиками	BAS Бухгалтерія, SAP ERP, Finmap
Часті зміни податкового законодавства	Автоматичне оновлення законодавчих норм у програмі, контроль податкових зобов'язань	М.Е.Doc, Liga:REPORT, COTA, FREDO Звіт
Зростання обсягів фінансових даних	Обробка великих масивів інформації, швидкий доступ до звітності	QuickBooks, Xero, BAS Комплексне управління
Ризики фінансових помилок і штрафів	Автоматизовані розрахунки, контроль помилок, перевірка на відповідність податковим нормам	SAP Business One, 1С:Бухгалтерія, FREDO ДокМен
Кібербезпека (ризики втрати або витоку даних)	Захист даних, резервне копіювання, багаторівневий доступ	Microsoft Dynamics 365, Xero, BAS ERP
Оптимізація витрат	Скорочення ручної роботи, оптимізація витрат на бухгалтерію	М.Е.Doc, Finmap, Xero, BAS Бухгалтерія

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Віддалена робота та цифровізація	Хмарні бухгалтерські системи, інтеграція з онлайн-сервісами	QuickBooks, BAS Клієнт-Банк
----------------------------------	---	-----------------------------

*узагальнено на підставі [1-16]

Тож вибір автоматизованої програми для бізнесу - це важливий крок, який потребує ретельного аналізу. Після ухвалення рішення про впровадження автоматизації бухгалтерського обліку постає наступне ключове питання: яку саме програму обрати? Вибір оптимального програмного забезпечення залежить від багатьох факторів, які впливають на ефективність його використання та відповідність потребам підприємства. Основні критерії при виборі представлено на рис. 2.

- Функціональність програми
- Інтерфейс та зручність користування
- Сумісність з існуючими системами
- Масштабованість
- Підтримка та обслуговування
- Безпека даних
- Вартість програми
- Гнучкість та налаштування
- Відгуки та репутація постачальника
- Підтримка мобільних платформ
- Правові вимоги та відповідність нормам

Рис. 2. Основні критерії при виборі автоматизованої програми обліку*

*узагальнено на підставі [1-16]

Тож, насамперед, програма повинна мати необхідну функціональність, що дозволяє вести облік, формувати фінансову звітність, управляти запасами

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

та виконувати інші важливі завдання відповідно до специфіки підприємства. Важливим аспектом є інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який спрощує роботу користувачів, підвищує продуктивність і зменшує потребу в тривалому навчанні персоналу.

Сумісність з існуючими системами, такими як CRM або ERP, також є важливим фактором, оскільки це дозволяє безперешкодно інтегрувати нове програмне забезпечення у вже налагоджені бізнес-процеси. Крім того, програма повинна бути масштабованою, щоб у майбутньому її можна було адаптувати до зростання компанії без значних додаткових витрат. Не менш важливою є підтримка та обслуговування – регулярні оновлення та оперативна технічна підтримка забезпечують стабільну роботу та відповідність сучасним вимогам безпеки.

Безпека даних є одним із пріоритетних критеріїв вибору. Надійне програмне забезпечення має забезпечувати захист інформації за допомогою шифрування, резервного копіювання та системи контролю доступу. При оцінці вартості необхідно враховувати не лише початкову ціну програми, а й витрати на її підтримку, оновлення та навчання персоналу. Гнучкість та можливість налаштування під специфічні потреби бізнесу також відіграють важливу роль, оскільки дозволяють адаптувати систему до змін у законодавстві та особливостей підприємства.

Окрім цього, варто звернути увагу на репутацію постачальника та відгуки користувачів, що допоможе оцінити надійність та ефективність програми. Якщо мобільність є важливим фактором, слід переконатися, що програмне забезпечення підтримує роботу на смартфонах та планшетах. Нарешті, програма повинна відповідати законодавчим нормам, особливо у питаннях податкової звітності та захисту персональних даних, щоб уникнути юридичних ризиків у майбутньому.

Ще одним важливим фактором у виборі бухгалтерської програми є специфіка діяльності підприємства – табл. 2. Вимоги до автоматизації обліку

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

можуть суттєво відрізнитися залежно від розміру компанії, сфери діяльності та податкового статусу. Деякі програми краще підходять для малого бізнесу та ФОП, тоді як інші орієнтовані на великі підприємства з розгалуженою структурою.

Таблиця 2

Групування бухгалтерських програм за категоріями бізнесу*

Категорія	Програми
Фізичні особи-підприємці (ФОП)	М.Е.DOC, Dilovod, BOOKKEEPER, iFin
Малий та середній бізнес	MASTER:Бухгалтерія, BOOKKEEPER, Облік SAAS, SMARTFIN.UA, iFin, Ареал-Облік
Великий бізнес	MASTER:Бухгалтерія
Юридичні особи (з ПДВ/без ПДВ)	М.Е.DOC, Dilovod, iFin
Бюджетні установи та організації	М.Е.DOC, Дебет Плюс, ISpro, Ареал-Облік
Неприбуткові організації	MASTER:Бухгалтерія, BOOKKEEPER
Роздрібна та оптова торгівля	MASTER:Бухгалтерія, Дебет Плюс, АБ ОФІС, Ареал-Облік
Виробничі підприємства	MASTER:Бухгалтерія, Дебет Плюс, АБ ОФІС, Вправно
Сфера послуг	MASTER:Бухгалтерія
Заклади охорони здоров'я	Дебет Плюс, Вправно
Навчальні заклади, ВНЗ	Облік SAAS, Ареал-Облік
Енергетика та газопостачання	Дебет Плюс
Харчова промисловість	Універсал (версія 9)
Поліграфія, машинобудування	Універсал (версія 9)
Страховання, інші послуги	Універсал (версія 9)
Кафе, бари, ресторани	Універсал (версія 9), АБ ОФІС
Банківська діяльність	Вправно
Комунальні підприємства (ОСББ, водоканал, ЖЕК)	Дебет Плюс, Ареал-Облік
Перевезення та автосервіс	АБ ОФІС
Оптика, фармакологія	АБ ОФІС
Дистрибуція (FMCG, продукти харчування)	Універсал (версія 9)
Громадські сервіси	Вправно

*узагальнено на підставі [1-16]

Вибір програмного забезпечення для автоматизації обліку в значній мірі залежить від специфіки підприємства та його потреб. Наприклад, М.Е.DOC і Dilovod добре підходять для малих та середніх підприємств завдяки своїм простим рішенням для бухгалтерії та податкової звітності. Водночас програми

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

на кшталт BOOKKEEPER та iFin пропонують гнучкість і можливість роботи з кількома підприємствами, що важливо для бізнесів, що розширюються. Для більш складних облікових систем на підприємствах з великою кількістю співробітників варто звернути увагу на MASTER: Бухгалтерія та ISpro, які забезпечують розширену функціональність, зокрема для ведення обліку кількох юридичних осіб або роботи з ПДВ.

Програми, такі як Ареал-Облік і Дебет Плюс, орієнтовані на підприємства з високими вимогами до точності і контролю фінансових потоків, пропонують гнучкі налаштування та інтеграції. Вони здатні забезпечити належний рівень обліку для великих організацій, що потребують багаторівневих налаштувань.

Для бізнесів, які прагнуть до універсальності та можливості масштабування, підходять програми типу Універсал (версія 9), які поєднують основні функції бухгалтерії і податкової звітності з можливістю розширення. Системи на кшталт Вправно та АБ ОФІС також мають розширену функціональність і можуть стати надійними інструментами для підприємств, що працюють в умовах постійних змін у законодавстві та податкових вимогах.

Кожна з цих програм має свої переваги та специфічні особливості, тому вибір варто здійснювати, враховуючи потреби підприємства, масштаб його діяльності та наявні ресурси.

Окрім функціональності, безпеки та зручності використання, одним із ключових факторів вибору автоматизованої бухгалтерської програми є її вартість – табл. 3

Таблиця 3

Порівняння вартості бухгалтерських програм*

Категорія/Тип користувача	Ціна (грн)	Ліцензія
М.Е.DOC (https://medoc.ua)		
Юр. особи платники ПДВ	5500 грн/рік	Річна ліцензія
Юр. особи неплатники ПДВ	1900 грн/рік	
Бюджетні установи	3300 грн/рік	
ФОП платники ПДВ	2900 грн/рік	
ФОП неплатники ПДВ	700 грн/рік	

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Категорія/Тип користувача	Ціна (грн)	Ліцензія
Dilovod (https://dilovod.ua)		
ФОП (Профі, Бізнес, Профі+)	500-1300 грн/міс	Місячна ліцензія
Юр. особи (Профі+, Бізнес, Підприємство)	750-1800 грн/міс	Місячна ліцензія
MASTER: Бухгалтерія (https://masterbuh.com)		
Великий бізнес	960 грн/міс (хмарна)	Місячна ліцензія
Малий та середній бізнес	від 14400 грн (локальна)	Річна ліцензія
BOOKKEEPER (https://bookkeeper.kiev.ua)		
ФОП	354 грн/міс (основна ліцензія)	Місячна ліцензія
Підприємства малого та середнього	354 грн/міс	
Неприбуткові організації	354 грн/міс	
SMARTFIN.UA (https://smartfin.ua)		
Малий та середній бізнес	295 грн/міс (1 організація)	Місячна ліцензія
2-10 організацій	250 грн/міс (на організацію)	
iFin (https://www.ifin.ua)		
Юр. особи платники ПДВ	719 грн/міс	Місячна ліцензія
Юр. особи неплательники ПДВ	579 грн/міс	
ФОП платники ПДВ	549 грн/міс	
ФОП неплательники ПДВ	349 грн/міс	
ISpro (https://ispro.ua)		
Універсал (версія 7, 9)	800 грн/міс за користувача	Місячна ліцензія
Мобільна ліцензія	240 грн/міс за пристрій	Місячна ліцензія
Вправно (https://vpravno.com.ua/uk/)		
Малі компанії	600 грн/міс	Місячна ліцензія
Великі компанії	7200 грн рік	Річна ліцензія

*узагальнено на підставі офіційних сайтів

Дані таблиці показали, що малим підприємствам і ФОПам варто звернути увагу на Dilovod та BOOKKEEPER, оскільки вони пропонують доступні ціни (від 349 грн/міс до 1300 грн/міс для ФОП), з простими рішеннями для бухгалтерії та податкової звітності. Це оптимальні варіанти для тих, хто працює на єдиному податку або не має великої кількості співробітників. SMARTFIN.UA та iFin також можуть бути вигідними, якщо необхідно працювати з кількома підприємствами чи організаціями, але їх ціна дещо вища.

Для середніх і великих підприємств: програми на кшталт М.Е.ДОС та MASTER: Бухгалтерія підходять для підприємств, які потребують більш складних функцій, таких як автоматизація бухгалтерії для кількох юр. осіб,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

платників ПДВ, чи бюджетних установ. Їх ціна коливається від 1900 грн до 5500 грн на рік, що може бути вигідним для середнього бізнесу, але для великих підприємств з численними співробітниками чи більш складними обліковими системами слід звертати увагу на ISpro та АБ ОФІС, оскільки вони пропонують розширену функціональність за вищими цінами (від 3600 грн до 14400 грн).

Для неприбуткових організацій: програми на кшталт BOOKKEEPER і Dilovod також підходять для неприбуткових організацій завдяки своїй гнучкості та низьким витратам. Вартість для них може становити близько 354 грн/міс, що робить ці варіанти бюджетними та ефективними для невеликих організацій з обмеженим бюджетом.

Витрати на впровадження та використання програмного забезпечення можуть суттєво впливати на рішення підприємства, оскільки включають не лише початкову оплату, а й подальші витрати на технічну підтримку, оновлення та додаткові модулі. Оптимальним вибором буде програма, яка забезпечує баланс між ціною та функціональністю, відповідаючи фінансовим можливостям компанії.

Висновки. Автоматизація бухгалтерського обліку є важливим кроком для підвищення ефективності підприємства. Вона дозволяє мінімізувати ризики фінансових помилок, забезпечити оперативний доступ до даних і покращити контроль за витратами. Вибір конкретної програми залежить від кількох факторів: функціональності, зручності використання, інтеграції з іншими системами, безпеки, масштабованості, специфіки діяльності.

Важливе значення має і вартісний аспект, оскільки підприємства мають враховувати не лише початкову вартість програмного забезпечення, а й витрати на його обслуговування, оновлення та навчання персоналу. Для малих підприємств і ФОП вигідно вибирати програми, що пропонують дешевші місячні ліцензії (від 349 грн до 1300 грн), зокрема Dilovod, BOOKKEEPER, та SMARTFIN.UA. Для середніх і великих підприємств варто інвестувати у більш

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

комплексні програми, такі як M.E.DOC, MASTER: Бухгалтерія, і ISpro, зважаючи на їх здатність автоматизувати бухгалтерію для кількох організацій, а також у можливість розширених функцій, що забезпечують ефективне управління та звітність. Неприбуткові організації можуть зекономити, обравши бюджетні рішення, такі як BOOKKEEPER або Dilovod, оскільки ці програми є доступними та достатніми для їх потреб.

На нашу думку, автоматизації бухгалтерського обліку має передувати внутрішній аудит потреб, аналіз бізнес-процесів для визначення ключових завдань та оцінки потенційних ризиків. Це допоможе обрати оптимальне рішення, яке відповідатиме специфіці діяльності компанії. Доцільно розглянути можливість поступового впровадження автоматизованої системи: замість повної заміни всіх облікових процесів одразу, підприємство може почати з інтеграції ключових модулів (наприклад, податкової звітності або фінансового аналізу) та поступово розширювати функціональність. Такий підхід мінімізує ризики та дає змогу адаптувати систему під реальні потреби бізнесу.

Список використаних джерел

1. Лега О.В., Яловега Л.В. Управлінський облік витрат виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації. *Актуальні проблеми інноваційної економіки*. 2016. №2. С. 75—80.
2. Федун В., Люба А., Ковтонюк І. Цифрові інновації та їх вплив на бухгалтерський облік. *Економічний аналіз*. 2024. Том 34. № 2. С. 440-452.
3. Скаско О., Манчур І., Воськало В., Хомуляк Т. Блокчейн – потужний інструмент в обліково-контрольному середовищі. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2022. № 6(41). С. 112–120. URL: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251408> (дата звернення 01.02.2025).
4. Бенько М. М. Автоматизація бухгалтерського обліку в Україні: проблемні аспекти та ключові досягнення. *Облік, аналіз і аудит*. 2021. Випуск III (83). С. 91 – 104.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

5. Петченко М., Фоміна Т., Балазюк О., Смірнова Н., Лугова О. (2023). Аналіз тенденцій упровадження цифровізації та диджиталізації в бухгалтерський облік (український кейс). *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2023. № 1(48). С. 105–113. URL: <https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3951> (дата звернення 01.02.2025).

6. Лошенко О. Автоматизація управління бізнес-процесами підприємства як основа гнучкості його діяльності: характеристика систем управління. *Економіка та суспільство*. 2022. № 45. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-46> (дата звернення 01.02.2025).

7. Євсєєва О. О., Іванова Н. А., Скорба О. А. Вплив цифрових інновацій на ефективність бухгалтерського обліку в Україні. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. № 1. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13296464> (дата звернення 01.02.2025).

8. Zadorozhnyi Z.-M. V., Muravskiy V. V., Shevchuk O. A. Управлінський облік електронних трансакцій з використанням криптовалют. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2018. № 3(26). С. 169–177. URL: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.144368> (дата звернення 01.02.2025).

9. Чернікова Н. Аналіз програмних рішень з автоматизації бізнес-процесів підприємств. *Підприємництво та інновації*. 2021. № 18. С. 57-62. URL: <https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.10> (дата звернення 01.02.2025).

10. Задорожний З.-М., Муравський В., Яцишин С., Шевчук О. Облік оплати праці з використанням технології біометрії для забезпечення кіберзахисту підприємств. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2021. № 3(38). С. 162–172. URL: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237446> (дата звернення 01.02.2025).

11. Довбуш А.В., Белова І.М. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки. *Інноваційна економіка*. 2023. № 2. С. 176-181.

12. Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. Основні переваги онлайн-бухгалтерії для ФОП. *Інформаційні технології: наука, техніка, технологія,*

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

освіта, здоров'я. 2023 С. 746. URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/cf918531-65eb-4edf-bba5-ded701ebfb89/content> (дата звернення 01.02.2025).

13. Радова Н. В., Плотнікова А. О. Вплив цифрової трансформації на бухгалтерський облік. *Науковий вісник. Збірник наукових праць*. 2023. №11-12. С. 134-141. URL: <http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2023/312-313/pdf/134-141.pdf> (дата звернення 01.02.2025).

14. Нестеренко І., Ковалевська Н. Новітні цифрові рішення для обліку економічної діяльності підприємств в умовах сучасних викликів. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 4(51). С. 322-328. URL: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-51-45> (дата звернення 01.02.2025).

15. Канцедал Н.А. Бухгалтерський облік цифрової епохи: розширення термінологічних кордонів. *Accounting and Finance*. 2019. № 1 (83). С. 28–34.

16. Прийдак Т. Б., Яловега Л. В., Лега О. В., Мисник Т. Г., Зоря С. П. Розвиток цифрової компетентності як умова забезпечення конкурентоспроможності майбутніх економістів. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2019. Том 73. № 5. С. 28–47. URL: <https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.3035> (дата звернення 01.02.2025).